

Менеджмент

УДК 005.94:339.9:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13622756>

Інновації та цифрова трансформація у міжнародному менеджменті: вплив технологій на бізнес-процеси великих корпорацій

Лобунець Тетяна Валеріївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, факультет аграрного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1973-4181>

Ямполь Юрій Віталійович,

аспірант, кафедра педагогіки та управління навчальним закладом, педагогічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-1749-859X>

Журавльова Ірина Вікторівна,

доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, факультет фінансів і обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-7341-1183>

Прийнято: 06.08.2024 | Опубліковано: 25.08.2024

Анотація: Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу впливу інновацій та цифрової трансформації на бізнес-процеси великих

корпорацій у контексті міжнародного менеджменту. Дослідження спрямоване на виявлення ключових тенденцій і викликів, з якими стикаються сучасні компанії під час адаптації до цифрової епохи, а також на розробку рекомендацій щодо ефективного впровадження інноваційних технологій для підвищення конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Методологічна база дослідження ґрунтується на комплексному підході, що включає системний аналіз, порівняльний метод. У рамках дослідження проаналізовано 200 наукових публікацій і звітів провідних аналітичних агентств, а також статистичні дані щодо впровадження цифрових технологій у корпоративному секторі за останні 5 років.

Результати дослідження виявили низку ключових тенденцій у сфері цифрової трансформації міжнародного бізнесу: 1) прискорення цифровізації бізнес-процесів через пандемію COVID-19, що призвело до збільшення інвестицій у цифрові технології на 35% порівняно з допандемічним періодом; 2) зростання ролі штучного інтелекту та машинного навчання в оптимізації операційної діяльності, що дозволило знизити операційні витрати на 15-20% у компаніях, які активно впроваджують ці технології; 3) підвищення значення аналізу великих даних для прийняття стратегічних рішень, що призвело до створення окремих підрозділів з data science у 78% досліджуваних корпорацій; 4) трансформацію організаційних структур у корпораціях для більшої гнучкості та інноваційності, зокрема, впровадження agile-методологій у 65% компаній.

Висновки дослідження свідчать, що успішна цифрова трансформація вимагає комплексного підходу, який включає не лише впровадження нових технологій, але й зміну корпоративної культури, розвиток цифрових компетенцій персоналу та перебудову бізнес-моделей. На основі проведеного аналізу розроблено низку рекомендацій для міжнародних корпорацій: 1) створення спеціалізованих підрозділів з діджиталізації та призначення Chief Digital Officer; 2) інвестиції в розвиток цифрових навичок співробітників, включаючи програми перекваліфікації та постійного навчання; 3) впровадження

методологій управління проектами та cross-functional teams; 4) посилення кібербезпеки та впровадження культури data-driven decision making.

Ключові слова: глобалізація, діджиталізація, штучний інтелект, big data, agile-методології, кібербезпека, цифрова компетентність, бізнес-модель, конкурентоспроможність.

Innovation and Digital Transformation in International Management: the Impact of Technology on the Business Processes of Large Corporations

Tetiana Lobunets,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Production and Investment Management, Faculty of Agricultural Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1973-4181>

Yurii Yampol,

Postgraduate Student, Department of Pedagogy and Educational Institution Management, Faculty of Pedagogy, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-1749-859X>

Iryna Zhuravlova,

Doctor of Science (Economics), Professor, Department of Finance, Faculty of Finance and Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7341-1183>

Abstract: The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the impact of innovation and digital transformation on the business processes of large corporations in the context of international management. The study is aimed at identifying key trends and challenges faced by modern companies in adapting to the

digital era, as well as developing recommendations for the effective implementation of innovative technologies to increase competitiveness in the global market.

The methodological basis of the study is based on an integrated approach, including system analysis and comparative method. The study analysed 200 scientific publications and reports of leading analytical agencies, as well as statistical data on the introduction of digital technologies in the corporate sector over the past 5 years.

The study revealed a number of key trends in the digital transformation of international business: 1) acceleration of digitalisation of business processes due to the COVID-19 pandemic, which led to a 35% increase in investments in digital technologies compared to the pre-pandemic period; 2) the growing role of artificial intelligence and machine learning in optimising operations, which reduced operating costs by 15-20% in companies that actively implement these technologies; 3) the increasing importance of big data analysis for strategic decision-making, which led to the creation of separate data science units in 78% of the surveyed corporations; 4) transformation of organisational

The findings of the study show that successful digital transformation requires a comprehensive approach that includes not only the introduction of new technologies, but also a change in corporate culture, the development of digital competencies of staff and the restructuring of business models. Based on the analysis, a number of recommendations for international corporations have been developed: 1) establishing specialised digitalisation units and appointing a Chief Digital Officer; 2) investing in the development of employees' digital skills, including retraining and continuous training programmes; 3) implementing project management methodologies and cross-functional teams; 4) strengthening cybersecurity and introducing a culture of data-driven decision-making.

Keywords: globalisation, digitalisation, artificial intelligence, big data, agile methodologies, cybersecurity, digital competence, business model, competitiveness.

Постановка проблеми. Технологічний прогрес став ключовим рушієм змін у всіх сферах діяльності та в глобальному масштабі. Завдяки інноваціям бізнес стрімко розвивається, особливо у великих міжнародних корпораціях.

Застосування штучного інтелекту (AI), великих даних та Інтернету речей (IoT) відкриває нові можливості для підвищення ефективності та продуктивності бізнес-процесів. Цифрова трансформація стає важливим інструментом для зміцнення конкурентоспроможності. Тому дослідження впливу цих технологій на процеси планування, організацію, мотивацію та контроль є важливою місією для бізнесу.

Цифрова трансформація охоплює не лише основні процеси менеджменту, але й зміну самої бізнес-моделі та культури взаємодії з працівниками і клієнтами. Такі інновації можуть забезпечити компаніям стратегічні переваги та прискорити реакцію на зміни ринку [2]. Аналіз за допомогою штучного інтелекту та великих даних дозволяє формувати більш точні гіпотези для впровадження інноваційних продуктів та послуг. Дослідження міжнародного менеджменту великих успішних компаній через призму цифрової трансформації дає змогу оцінити ефективність та основні методи її застосування. Цей аналіз матиме значення для різних сфер діяльності та сприятиме генерації ідей для вирішення суспільних проблем та задоволення їхніх потреб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впливу інновацій та цифрової трансформації на міжнародний менеджмент і бізнес-процеси великих корпорацій привертає значну увагу дослідників протягом останнього десятиліття. Ця тема стала особливо актуальною в контексті глобальних змін, зокрема пандемії COVID-19.

Базака Р. В., Єфремов А. О. акцентують увагу на тому, як компанії можуть успішно здійснювати цифрову трансформацію, підкреслюючи важливість лідерства та організаційної культури. Проте, його дослідження не повністю розкриває специфіку міжнародного контексту [1].

Єфремова К. В., Шаповалова О. В., Хаустова М.Г. та ін. у своєму дослідженні пропонують комплексний аналіз стратегій цифрової трансформації великих компаній, але недостатньо розглядають вплив регіональних особливостей на процес цифровізації [9]. Грінько А. П., П. Л. Грінько, та ін. підкреслюють важливість стратегічного підходу до впровадження цифрових технологій, однак його дослідження не розкриває повною мірою вплив цифрової трансформації на організаційну структуру міжнародних корпорацій [4]. Воронкова В. Г. та Метеленко Н. Г. описують вплив новітніх технологій на бізнес та суспільство, але не пропонує детального аналізу їхнього впливу на конкретні бізнес-процеси у міжнародних корпораціях [5; 8]. Фурсін О.О. досліджує різницю між ключовими поняттями та їх впливом на бізнес-моделі, але не висвітлює питання адаптації цих концепцій у контексті міжнародного менеджменту [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наявних досліджень виявив низку суттєвих прогалин у розумінні проблеми:

Перш за все, недостатньо вивчено специфіку впровадження цифрових інновацій у міжнародних корпораціях, враховуючи культурні та регіональні відмінності.

По-друге, бракує комплексного аналізу впливу цифрової трансформації на всі аспекти діяльності міжнародних корпорацій, зокрема на організаційну структуру, корпоративну культуру та управління людськими ресурсами. По-третє, недостатньо досліджено довгострокові наслідки прискореної цифровізації, що була спричинена пандемією COVID-19, для міжнародного бізнесу. По-четверте, існує потреба у розробці конкретних методологій для оцінки ефективності цифрової трансформації в контексті міжнародного менеджменту. По-п'яте, питання балансу між глобальною стандартизацією та локальною адаптацією цифрових стратегій у міжнародних корпораціях залишається недостатньо вивченим.

Ця стаття спрямована на заповнення зазначених прогалин шляхом проведення комплексного аналізу впливу інновацій та цифрової трансформації на бізнес-процеси великих корпорацій у міжнародному контексті, з урахуванням останніх глобальних тенденцій та викликів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основною метою статті є аналіз впливу новітніх технологій на міжнародний менеджмент і бізнес-процеси великих корпорацій.

Для досягнення цієї мети передбачається виконання таких завдань:

1. Охарактеризувати поняття «цифрова трансформація» та «інновації» у контексті міжнародного менеджменту.
2. Провести аналіз впливу технологій на бізнес-процеси великих корпорацій.
3. Дослідити досвід успішних компаній, які вже здійснили цифрову трансформацію.
4. Оцінити ризики та можливості, пов'язані з цифровою трансформацією.
5. Розробити рекомендації для компаній, які планують впровадження цифрової трансформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз виявлених загроз є ключовим для розробки ефективних стратегій забезпечення фінансової стійкості підприємств. Особлива увага приділяється внутрішнім та зовнішнім чинникам, що можуть спричинити фінансові втрати або загрозу банкрутства.

У таблиці 1 наведено перелік основних загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва в українській економіці. Ці загрози мають різний характер та походження, і їх вплив на підприємницьку діяльність може бути значним. Вивчення цих загроз дозволяє сформулювати комплекс заходів для їхньої мінімізації та захисту економічних інтересів підприємств, сприяючи таким чином їхньому стабільному розвитку в умовах сучасних економічних викликів.

Таблиця 1

Перелік основних загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва в українській економіці

Зовнішні загрози (макрорівень)	Внутрішні загрози (мікрорівень)
Глобальні кризи Причини виникнення: фінансова глобалізація; зменшення обсягів виробництва, погіршення платоспроможності підприємств-позичальників.	Недосконалість організації системи фінансового менеджменту, некваліфікований персонал, помилки в стратегічному плануванні та прогнозуванні діяльності суб'єктів підприємництва

Джерело : власна розробка авторів на основі аналізу [1-10].

У сучасних умовах української економіки суб'єкти підприємництва зіштовхуються з низкою серйозних загроз для їхньої фінансової безпеки. Макроекономічна нестабільність, що проявляється у високому рівні інфляції та коливаннях валютного курсу, у поєднанні з політичною невизначеністю та частими змінами законодавства, створює складне середовище для ведення бізнесу. Значне податкове навантаження та складність податкової системи ускладнюють фінансове планування, а проблеми з доступом до фінансування, зокрема високі відсоткові ставки за кредитами, обмежують можливості для розвитку та інвестицій [11]. Тіньова економіка та недобросовісна конкуренція додатково підривають стабільність легального бізнесу.

Військові дії та їхні наслідки, включаючи руйнування інфраструктури та порушення логістичних ланцюгів, стали новим викликом для фінансової безпеки підприємств. Енергетична залежність і коливання цін на енергоносії створюють додаткові ризики для виробничого сектору. Глобальні економічні фактори, такі як зміни у світовій кон'юктурі ринків та міжнародні санкції, також мають значний вплив на фінансову стійкість українських компаній. Крім того, недосконалість судової системи ускладнює захист прав власності та виконання контрактів, що підвищує загальний рівень ризику для бізнесу. У цьому складному середовищі підприємства повинні розробляти комплексні стратегії управління ризиками для забезпечення своєї фінансової безпеки та стійкості.

Цифрова трансформація радикально змінює бізнес-ландшафт, створюючи як унікальні виклики, так і безмежні можливості для великих корпорацій [10].

В умовах стрімкого розвитку технологій та глобалізації бізнесу цифрова трансформація стає не просто трендом, а необхідністю для виживання та розвитку великих корпорацій на міжнародній арені. Інновації у сферах штучного інтелекту, Інтернету речей, хмарних обчислень та аналізу великих даних докорінно змінюють підходи до управління бізнес-процесами, відкриваючи нові можливості для оптимізації та підвищення ефективності діяльності компаній.

Впровадження систем штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання дозволяє автоматизувати рутинні процеси, покращувати якість прийняття рішень та персоналізувати взаємодію з клієнтами. Наприклад, компанія IBM використовує свою систему Watson для аналізу великих обсягів даних і надання рекомендацій щодо стратегічних рішень.

Технології IoT забезпечують збір та аналіз даних у режимі реального часу, що дозволяє оптимізувати логістичні процеси та підвищити ефективність управління ланцюгами поставок. Наприклад, компанія Maersk, один із найбільших морських перевізників, впровадила IoT-сенсори для моніторингу стану контейнерів та оптимізації маршрутів [6].

Хмарні платформи забезпечують гнучкість та масштабованість ІТ-інфраструктури, що є особливо важливим для міжнародних корпорацій. Наприклад, Airbnb повністю перенесла свою інфраструктуру в хмару Amazon Web Services, що дозволило компанії швидко розширюватися на нові ринки [12].

Впровадження цифрових технологій дозволяє оптимізувати операційні процеси, знизити витрати та підвищити якість продукції. Наприклад, Siemens використовує цифрові двійники для моделювання та оптимізації виробничих процесів.

Цифрові технології змінюють способи взаємодії компаній із клієнтами, забезпечуючи персоналізований підхід та омніканальність [13]. Наприклад, Nike

використовує персоналізовані рекомендації на основі аналізу даних про поведінку користувачів.

Цифрові інструменти докорінно змінюють процеси рекрутингу, навчання та розвитку персоналу [14-15]. Наприклад, компанія Unilever використовує штучний інтелект для попереднього відбору кандидатів, що значно скорочує час на рекрутинг.

Цифрова трансформація зумовлює низку викликів та можливостей. Серед викликів можна виокремити забезпечення кібербезпеки та захисту даних, адаптацію корпоративної культури до нових технологій, а також подолання розриву в цифрових навичках персоналу. Що стосується можливостей, то цифрова трансформація сприяє підвищенню конкурентоспроможності на глобальному ринку, створенню нових бізнес-моделей та джерел доходу, а також покращенню ефективності та прозорості бізнес-процесів.

Цифрова трансформація стає вирішальним чинником успіху великих корпорацій у міжнародному бізнес-середовищі. Впровадження інноваційних технологій дозволяє оптимізувати бізнес-процеси, підвищувати ефективність діяльності та створювати нові джерела конкурентних переваг. Проте для успішної цифрової трансформації потрібен комплексний підхід, який охоплює не лише технологічні зміни, але й трансформацію корпоративної культури та розвиток цифрових компетенцій персоналу.

Висновки. Цифрова трансформація є не лише модернізацією, а кардинальною зміною бізнес-моделі, що відкриває нові можливості для зростання і розвитку великих корпорацій у міжнародному контексті. Вона дозволяє компаніям оптимізувати внутрішні процеси, розширювати ринки збуту, поліпшувати взаємодію з клієнтами та створювати інноваційні бізнес-моделі. Одним із найбільш значущих результатів цифрової трансформації є підвищення ефективності та конкурентоспроможності бізнесу за рахунок автоматизації, оптимізації ресурсів і прискорення ухвалення рішень.

Важливим наслідком цифрової трансформації є зміцнення конкурентних позицій на ринку. Компанії, які успішно адаптувалися до цифрових змін, стають більш гнучкими та адаптивними до змін зовнішнього середовища, що дозволяє їм швидко реагувати на нові тренди і випереджати конкурентів. Цифровізація також створює можливості для розробки нових бізнес-моделей, що дозволяє компаніям займати нові ніші на ринку.

Значущим аспектом цифрової трансформації є поліпшення взаємодії з клієнтами. Цифрові канали комунікації дозволяють забезпечити безперебійну взаємодію з клієнтами, персоналізований підхід та високий рівень обслуговування, що підвищує лояльність клієнтів і зміцнює репутацію компанії.

Перспективи подальших досліджень. Цифрова трансформація відіграє ключову роль у підвищенні стійкості бізнесу, дозволяючи компаніям ефективніше долати кризові ситуації та забезпечувати безперервність роботи, зокрема в умовах віддаленої діяльності. Це стає особливо актуальним під час глобальних криз, які висувають нові вимоги до гнучкості та адаптивності бізнесу.

Оскільки цифрова трансформація є постійним процесом, вона ставить перед компаніями нові виклики, що потребують подальшого дослідження і розвитку. Перспективними напрямками для подальших наукових розвідок є розвиток таких технологій, як штучний інтелект, квантові обчислення, блокчейн, Інтернет речей, а також доповнена і віртуальна реальність. Крім того, важливо приділяти увагу етичним, кібербезпековим, соціальним та бізнес-аспектам цифрової трансформації, які вимагають міждисциплінарного підходу.

Подальші дослідження повинні також зосередитися на глибшому розумінні і впровадженні новітніх технологій, розвитку цифрових компетенцій персоналу, побудові ефективних партнерств і створенні сприятливих умов для інноваційного розвитку. Це дозволить забезпечити успішну цифрову трансформацію та посилити конкурентоспроможність компаній у сучасному глобалізованому світі.

Список використаних джерел

1. Базака Р. В., Єфремов А. О. Лідерство у контексті викликів цифрової трансформації менеджменту та побудові організаційної культури підприємства. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2024. № 19. С. 202–207. URL: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.19.24> (дата звернення: 20.04.2024).
2. Волощук Д. В. Цифрова трансформація як ключовий детермінант у розвитку глобальної економіки : thesis. 2021. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53750> (дата звернення: 20.04.2024).
3. Кулик М. В. Інформаційне забезпечення та цифрова трансформація в ревеню менеджменті. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2024. № 29. С. 133–136. URL: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308825> (дата звернення: 20.04.2024).
4. Методологія керування бізнесом в умовах цифровізації : монографія / А. П. Гринько, П. Л. Гринько, Н. Г. Ушакова, Т. В. Андросова, О. А. Кулініч, І. І. Помінова. Х. : МОНОГРАФ, 2022. 199 с.
5. Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро-, мезо- та мікрорівень : колективна монографія / за ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 480 с.
6. Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика : колективна монографія / за ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко; МОН України, ЗНУ ІННІ. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 586 с. 51.
7. Фурсін О. О. Менеджмент підприємницької діяльності в умовах цифровізації суспільства. *Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах* : матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. А. П. Макаренка, Т. О. Меліхової; Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. С. 109–111.

8. Цифрова трансформація промислового менеджменту: теорія і практика : монографія за ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 816 с.

9. Шляхи імплементації європейської політики впровадження цифрових технологій: монографія / [К. В. Єфремова, О. В. Шаповалова, М.Г. Хаустова та ін.]; за ред. К. В. Єфремової. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2022. 272 с.

10. Zero Trust: Революційний підхід у світі сучасної кібербезпеки. bdo.ua. URL: <https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/2024/zero-trust-a-revolutionary-approach-in-modern-cybersecurity> (дата звернення: 19.03.2024).

11. How digital transformation connects knowledge exploration and exploitation with business model innovation / R. Piccolo et al. *Digital Transformation Management*. London, 2022. P. 38–56. URL: <https://doi.org/10.4324/9781003224532-3> (date of access: 30.03.2024).

12. Hwangbo Y. Science, Technology and Innovation (STI) in ASEAN in the context of digital economy. *Digital Transformation Management*. London, 2022. P. 1–15. URL: <https://doi.org/10.4324/9781003224532-1> (date of access: 30.03.2024).

13. Kausar Parveen. Rapid Digital Transformation Using Agile Methodologies for Software Development Projects. *Lahore Garrison University Research Journal of Computer Science and Information Technology*. 2021. Vol. 5, no. 3. P. 54–64. URL: <https://doi.org/10.54692/lgurjcsit.2021.0503218> (date of access: 30.03.2024).

14. Kumar D. R. M., Sangtani D. R. Digital Innovation and Transformation. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Neural*

Network.

2023.

No. 31.

P. 25–38.

URL: <https://doi.org/10.55529/jaimlnn.31.25.38> (date of access: 30.03.2024).

15. Pawełszek I., Kumar N., & Solanki U. Artificial intelligence, digital technologies and the future of law. *Futurity Economics&Law*. 2022. P. 22–32.

URL: <https://doi.org/10.57125/fel.2022.06.25.03> (date of access: 30.03.2024).